

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ИСТОРИКА Г.П. ФЕДОТОВА

**Волкова Екатерина Александровна¹, Фролова Елена Владимировна²,
Шевченко Вера Николаевна**

¹Доктор исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: volkne@bk.ru

²Кандидат философских наук, доцент Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: E-mail: frolov-elen@yandex.ru

³Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: vera_pryadko@mail.ru

Аннотация

В статье, в соответствии с возрастающей потребностью общества в изучении конструктивных путей преобразования российского государства, рассматриваются историко-теоретические представления русского мыслителя Г.П. Федотова. Подчеркивается, что он внимательно следил за событиями, происходившими на Родине, глубоко и точно их оценивая. В статье подчеркивается, что при совокупности сложных проблем переходного периода в современной России, выработка модели политического устройства является одним из необходимых условий выхода страны из цивилизационного кризиса. Затрагивая вопросы постсоветской системной трансформации, мыслитель дал анализ земельного вопроса в России, сформулировал экономические и национальные проблемы постсоветского пространства. Подчеркивается актуальность объективного исследования концепции Федотова Г.П., в рамках которой им был создан образ России.

Ключевые слова: Г.П. Федотов, историк, Россия, творческая активность, исследование.

I. ВВЕДЕНИЕ

Среди мыслителей, утраченных Россией, Георгий Петрович Федотов (1886-1951), историк, публицист, культуролог, религиозный мыслитель занимает особое и значительное место. Его работы, оказавшие огромное влияние на процесс формирования исторической мысли, долгое время были не доступны для исследователей.

Идеи Г. Федотова становятся все более востребованы, так как ученый в своих работах прогнозировал распад СССР, появление «мировой империи» с господством США, угрозу массовых локальных конфликтов в конце XX века. Геополитические оценки и прогнозы, сделанные Г. Федотовым позволяют глубже оценивать современную ситуацию в мире.

Ученый много и напряженно думал над судьбой России, изучая ее прошлое и настоящее. Он исследовал историю России, акцентируя внимание на социально-политическом, социокультурном и церковно-историческом аспектах. Актуально обоснование историком идеи многовариантности этих процессов.

Актуальность исследования определяется также потребностями общества в изучении конструктивных путей преобразования российского государства. Он внимательно следил за событиями, происходившими на Родине и, как правило, давал им глубокие и точные оценки. В совокупности сложных проблем, с решением которых связаны процессы переходного периода в современной России, выработка модели политического ее устройства и переходного периода «от СССР к России» являются одним из необходимых условий выхода страны из цивилизационного кризиса. Затрагивая вопросы постсоветской системной трансформации, мыслитель дал анализ земельного вопроса в России, сформулировал экономические и национальные проблемы постсоветского пространства.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исторические и политические взгляды Г.П. Федотова как самостоятельная тема в историографии изучены слабо. Тем не менее, различные аспекты его творчества стали постоянным предметом изучения историков, философов, политологов. Исследования же русской эмиграции в целом, и Федотова, как его представителя, активно предпринимались как в России, так и за рубежом.

В 1920-х годах это были статьи А. Бубнова, В. Киршона, А. Луначарского и др. В них впервые сделана попытка дать анализ политического спектра настроений и взглядов русской эмиграции, выяснить причины ее появления, раскрыть характер отношений между советской властью и политической эмиграцией.

В 1930-1950 годы проблемы русской эмиграции в советской историографии практически не изучались. Лишь некоторые работы посвящены изучению истории борьбы государства с враждебными идеологиями.

Новый этап отражает проблемы идейного и политического развития эмиграции в советской исторической литературе 70-х – первой половины 80-х годов XX века. Были опубликованы специальные исследования Г. Барихновского, Ю. Мухачева и др., впервые обращавшихся после долгих лет запретов к различным сторонам жизни и деятельности эмиграции. Политические реалии обуславливали методологическую монополию и определенную идеологическую трактовку событий.

По-настоящему ситуация изменилась лишь во второй половине 80-х годов XX века, ознаменовавших новую веху в изучении русской эмиграции. В обстановке глубоких перемен в обществе были напечатаны книги о русском зарубежье, выгодно отличавшиеся творческой независимостью авторов от идеологических пристрастий. В этом плане интересны работы И.А. Исаева, А.В. Квакина, В.И. Мануйлова. Монографии выгодно отличаются авторской независимостью в изложении событий и фактов. Доступность источников способствовала углублению и расширению исследований по данной теме.

Георгий Петрович Федотов (1886-1951) родился в Саратове в семье мелкого чиновника. В возрасте трех лет его семья переехала в Воронеж, где прошли детство и юность мальчика. В привлеченных архивных материалах, находящихся в ГАВО периода с 1889-1904, были обнаружены интересные факты из жизни семьи Федотовых. Отец его, родом из Воронежа, в 1884 году добился потомственного дворянства и управлял канцелярией губернатора. После внезапной смерти отца в 1898 году семья Федотовых прожила еще шесть лет в Воронеже.

Документальных свидетельств об этом периоде жизни пока не найдено. Есть лишь позднейшие свидетельства самого Георгия Петровича и воспоминания его одноклассника Николая Блюммера [256].

В связи со сложным материальным положением Георгий был вынужден перейти в интернат гимназии. В дневниковой заметке от 3 июля 1935 года, говоря о формировании у него религиозного чувства, Георгий Петрович отмечал «сырость и холод воронежских церквей». Речь идет о Тихвино-Онуфриевской церкви, ближайшей к дому губернатора, где часто бывала семья Федотовых.

В Воронеже Федотов увлекся гуманитарными науками, зачитывался статьями Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева. Под влиянием их идей произошел переход от религиозного к социал-демократическому мировоззрению. Несколько одноклассников Федотова были занесены как неблагонадежные в жандармскую картотеку.

Социал-демократические убеждения Федотова определили его профессиональный выбор и место дальнейшего обучения. В 1904 году он окончил воронежскую гимназию с золотой медалью и поступил в Петербургский технологический институт (1904-1906). В 1905 году после смерти Петра Ивановича Федотова семья вернулась в Саратов. Сюда часто приезжал Георгий Федотов из Петербурга на каникулы. Здесь, в Саратове, Федотов встретил первую русскую революцию, будучи членом РСДРП.

Студент Федотов характеризовал действия правительства в тенденциозной форме, говоря о том, что революция – это неизбежный процесс, который наступит скоро, что все приемы борьбы будут использованы для борьбы с правительством. И до тех пор, пока в России не будет Учредительного собрания, до тех пор народ будет находиться в рабстве, как при существующем самодержавном строе.

В 1906 году он был арестован и выслан за границу, где изучал историю в Берлинском университете (1906-1908 гг.). Там он знакомится с Т. Дмитриевой, которая много рассказывала ему о лекциях профессора Гревса, об историко-филологическом факультете, что заставило Федотова пересмотреть представление о своем пути. Партийные связи он не разрывал, продолжал контактировать с социал-демократами, подвергается высылке из Пруссии, два года учился в Йенском университете, но началась иная внутренняя работа, новое жизненное самоопределение.

В его взглядах уже наметились перемены. Он начал сомневаться в незыблемости атеизма и пришел к выводу, что найти верный курс для социальных преобразований невозможно без серьезного знания истории. Вот почему, вернувшись в 1908 г. в Петербург, Федотов поступил на историко-филологический факультет. Связи с кругами революционеров остались, но в центре для Федотова отныне наука: история.

Некоторые исследователи утверждают, что с этого периода он прекратил революционную работу. Это не так. По возвращении Федотова в Россию, согласно циркуляру департамента полиции от 9 июня 1908 года № 151005/23 за ним было установлено негласное наблюдение. В декабре этого же года Г.П. Федотов вновь появился в родном городе, постоянно осуществляя связь между Саратовской и Петербургской организациями РСДРП. Он успешно совмещал занятия историей в университете с революционной деятельностью.

Учась на историко-филологическом факультете Петербургского университета, Г. Федотов испытал сильное влияние своего учителя И.М. Гревса. На его лекциях и семинарах Федотов не только изучал памятники и события прошлого, но и учился понимать смысл живой преемственности в истории народов и эпох. Именно на этом этапе происходит поворот к религиозному мировоззрению, уже не детскому, а зрелому. С осени 1914 года Федотов, защитив диссертацию, стал приват-доцентом Петербургского университета по кафедре истории средних веков, но из-за нехватки студентов ему приходилось работать в Петербургской публичной библиотеке. Там он сблизился с историком, богословом и общественным деятелем Антоном Владимировичем Карташовым (1875-1960), который к тому времени уже проделал сложный путь от «неохристианства» Д.С. Мережковского к православному мировоззрению. Карташов помог Федотову окончательно укрепиться на почве духовных идеалов христианства. Для молодого ученого это вовсе не означало сжечь то, чему он поклонялся.

Став сознательным и убежденным христианином, он ни на йоту не изменил своей преданности свободе, демократии, культурному строительству. Напротив, в Евангелии он нашел «оправдание» достоинства личности, вечные основы творчества и социального служения.

Начиная с военных лет, Федотов отдалился от общественной деятельности и целиком ушел в научную работу. В Петрограде он сблизился с христианским мыслителем Александром Мейером (1876-1939) и его религиозно-философским кружком. Кружок не примыкал к политической оппозиции, а ставил своей целью сохранять и развивать духовные сокровища русской и мировой культуры. Вначале направленность этого сообщества была несколько аморфной, но постепенно большинство его членов вошло в ограду Церкви. Таков был и путь самого Федотова, и до последнего дня жизни на родине он был связан с Мейером и его единомышленниками, участвовал в их журнале «Свободные голоса», просуществовавшем всего один год (1918).

На Первую мировую войну его не взяли как «неблагонадежного». Февральские события 1917 года Георгий Петрович воспринял с тревогой, увидев в них начало грядущих социальных потрясений.

В 1920-1922 годы Г.Федотов – профессор Саратовского университета, вёл курс по истории западноевропейского средневековья. Однако менялась общая атмосфера в стране. Федотов понимал, что события принимают тот зловещий оборот, который он давно предвидел. Он был чужд монархизма и реставраторства. «Правые» так и остались для него носителями темной косной стихии. Однако, будучи историком, он очень рано сумел оценить реальную ситуацию, в частности усиление власти Сталина и укрепление его политического режима. Поэтому нетрудно понять, какие мотивы руководили Федотовым, когда он принял решение уехать на Запад. Пойти на этот шаг ему было нелегко, тем более что А. Мейер и друзья по религиозно-философскому кружку были против эмиграции. И все же Федотов не стал откладывать.

В сентябре 1925 г. он выехал в Германию, имея при себе удостоверение, позволявшее ему работать за границей по истории средних веков. Так для Федотова начался новый период жизни – жизни русского изгнанника.

За всю свою творческую жизнь, выраженную в публикациях его научно-исторических трудов, работ по истории религии и церкви, религиозно-философских, историко-политических статей и заметок по вопросам современной истории и политике России Г. Федотов опубликовал 254 работы, в том числе и на иностранных (английском, французском и немецком языках).

Творческую активность Г. Федотова, как об этом уже было сказано, обычно подразделяют на три периода: 1911-1925 гг. - период его пребывания в России и СССР; 1925-1941 гг. – период пребывания его в эмиграции во Франции; 1941-1951 гг. – его пребывания в эмиграции в США.

В «русский период» творчества Г. Федотов в общей сложности опубликовал всего 10 работ общим объемом в 120 страниц. Большая часть работ была посвящена западноевропейской средневековой, преимущественно историко-религиозной тематике: 7 работ из 10, объемом в 103 страницы (в том числе 5 работ в 86 страниц на религиозно-исторические темы). Лишь три статьи, объемом в 17 страниц, были написаны на политическую «злобу дня» в России. Интенсивность творчества Г. Федотова в 1911-1925 гг. выразилась в среднем в 8 страниц в год или 0,6 страницы в месяц. Творческая активность Г. Федотова значительно возрастает в период эмиграции. Сам период пребывания Г. Федотова в эмиграции во Франции, с точки зрения его творческой деятельности, можно разделить на три этапа: 1926-1930 гг.; 1931-1935 гг.; 1936-1940 гг. Такая периодизация обусловлена в значительной мере возрастанием интереса Г. Федотова к социально-политическим и социокультурным процессам, наблюдавшимся в СССР. Если, находясь в Советской России-СССР до 1925 г. русский мыслитель становился постепенно внутренним эмигрантом, уходя от внушавшей ему мрачные мысли советской действительности в академическую науку, в медиэвистику и органично с ней связанную религиозно-церковную сферу как прошлого, так и его собственного настоящего, то оказавшись за пределами СССР он, наоборот, начал вновь проникаться возрастающим интересом к происходившему в реальной жизни, в процессах «настоящей» советской действительности.

Поэтому грубая смена НЭПа сталинскими индустриализацией, коллективизацией и культурной революцией в 1929-1930 гг. не могла оставить Г. Федотова спокойным и равнодушным созерцателем, наблюдателем из Парижа. Отсюда и начало нового этапа в его творчестве с 1930 г. Следующий же этап «парижского периода» его творческой и политической жизни начинается с 1936 г. Обусловлен он был, на наш взгляд, появлением журнала-газеты А. Керенского «Новая Россия» и активным участием в нем Г. Федотова. Предложенную нами периодизацию мы постараемся обосновать и доказать ее правомочность в последующем исследовании.

С 1926 по 1930 гг. им было написано и опубликовано 36 работ, в том числе три монографии (227 с., 95 с., 261 с.). Интенсивность творческой активности Г. Федотова в этот период времени выразилась в 942 страницах; в среднем – 188,4 страницы в год или 15,7 страницы в месяц, т.е. почти в два раза больше чем в предшествующий «российский период» его творческой жизни. По отдельным годам динамика творчества Г. Федотова в этот пятилетний период пребывания в эмиграции во Франции распределялась следующим образом: в 1926 г. – 5 публикаций - 81 страница, т.е. 6,7 страницы в месяц; в 1927 г. – 7 публикаций – 46 страниц, т.е. 3,8 страницы в месяц; в 1928 г. 8 публикаций – 376 страниц, т.е. 31,3 страницы в месяц; в 1929 г. 4 публикации – 81 страница, т.е. 6,7 страницы в месяц; в 1930 г. 12 публикаций – 358 страниц, т.е. 29,8 страницы в месяц. Резкое увеличение количества опубликованных страниц в 1928 и 1930 гг. объясняется публикацией монографий. Конечно, эти страницы правильнее было бы распределить и на годы, предшествовавшие их публикации, поскольку Г. Федотов писал эти монографии и публиковал в течение не одного года. Тематически в период с 1926 по 1930 гг. 23 работы (из 36), т.е. почти 64% всех публикаций этого периода, были посвящены религиозно-церковным и историко-религиозным вопросам. Эти публикации воплотились в 763 (почти 81%) страницах текста, т.е. в среднем на год (в этот период) приходилось 152,6 страницы религиозно-исторического материала – 12,7 страницы в месяц. Из оставшихся 179 страниц 72 (7,6%) составляли, преимущественно тексты 9 публикаций по историко-культурной тематике, но большая их часть – 4 публикации объемом в 107 (11,35%) страниц - были посвящены Г. Федотовым исследованию и анализу социально-политического и социокультурного состояния СССР. Следует отметить, что эта тематика стала заметно увлекать Г. Федотова в 1929-1930 гг. Именно на эти два года и приходятся все указанные 4 публикации. Из 439 страниц текста, опубликованных Г. Федотовым в 1929-1930 гг. 107 (как указывалось выше), т.е. почти 24,4% (четвертая часть всего написанного им в эти годы) были посвящены социально-политическому и социокультурному анализу СССР.

В 1931-1935 гг. Г. Федотов опубликовал 51 работу общим объемом в 526 страниц, в том числе: 10 (19,6%) в 152 страницы (28,9%) – в 1931 г.; 18 (35,3%) в 172 страницы (32,7%) – в 1932 г.; 8 (15,7%) в 80 страниц (15,2%) – в 1933 г.; 6 (11,7%) в 42 страницы (8%) – в 1934 г.; 9 (17,7%) в 80 страниц (15,2%) – в 1935 г. Таким образом, в среднем каждый год этого пятилетия 1931-1935 гг. Г. Федотов публиковал 105,2 страницы или 7,7 страницы в месяц. Таким образом, в это пятилетие творческой деятельности общее количество его работ значительно превысило число публикаций за предшествующее пятилетие. Однако реальный текстовый объем сократился почти на половину. Как отмечалось выше, это объясняется отчасти тем обстоятельством, что в предшествующий период историк опубликовал три достаточно объемные монографии. Впрочем, в любом случае, реальный текстовый объем оказался значительно меньшим, чем в пятилетие 1926-1930 гг. Однако общее увеличение количества публикаций, при этом с одновременно резким возрастанием работ на темы современной России-СССР, т.е. с повышенным удельным весом политических акцентов в этих работах, не может не свидетельствовать о более высокой динамике мыслительной деятельности Г. Федотова. Смещение акцентов в творчестве с работ на религиозно-историческую или религиозно-философскую проблематику на историко-политическую, по актуальным проблемам современной России-СССР, свидетельствует об определенном изменении характера мыслительной и творческой деятельности историка. В последнем случае ему приходилось, несомненно, знакомиться с гораздо большим текущим материалом прессы, освещавшим социально-политические, экономические, культурные процессы в СССР. Разброс направленности историко-политического интереса Г. Федотова оказывается шире, многообразнее. Ему, в такой ситуации, приходилось часто переключать внимание и рефлексию на новые социально-политические ситуации в СССР, чтобы, по возможности, более адекватно понять и интерпретировать их для читателя.

При этом следует иметь в виду, что каждая опубликованная работа – это всегда самостоятельный труд, независимо от его объема. 51 опубликованная работа – это значит 51 раз Г. Федотову как бы заново выстраивать концепцию статьи. Каждый раз ему приходилось подбирать индивидуальные методы исследования материала и упрощать сложные историософские и социально-политические вопросы для более широкого круга читателей, чем это требовалось в работах специальных, с более высоким удельным весом «академизма». Поэтому, нам думается, что в данном случае показатель количества публикаций более верно свидетельствует об интенсивности творческой активности и мыслительной деятельности Г. Федотова, чем общее количество текстовых страниц.

В 1936-1940 гг. Г. Федотов опубликовал 100 работ общим объемом в 608 страниц, в том числе: 26 (26%) в 127 страниц (14,4%) – в 1936 г.; 30 (30%) в 162 страницы (18,3%) – в 1937 г.; 15 (15%) в 218 страниц (24,7%) – в 1938 г.; 23 (23%) в 76 страниц (8,6%) – в 1939 г.; 6 (6%) в 25 страниц (2,8%) – в 1940 г. Следует отметить, что в 1940 г., как это видно и приведенных выше цифровых показателей, количество публикаций и страниц опубликованного текста резко сократилось. Это было связано с тем, что фактически Г. Федотов более или менее спокойно продолжал свою творческую деятельность лишь до лета 1940 г., до начала немецкой оккупации, вынудившей его покинуть Францию и с большим трудом перебраться в США. Поэтому целесообразно измерять творческую активность и динамику Г. Федотова без данных на 1940 г. Его творчество в 1940 г. испытало внешние воздействия, и это не позволяет считать показатели на 1940 г. отражающими внутренние мыслительные и творческие процессы в поведении самого Г. Федотова. Поэтому, подытоживая результаты его творчества в последний период пребывания во Франции, полагаем целесообразным, прежде всего, исходить из данных за 1936-1939 гг. Именно на это четырехлетие и приходятся 94 опубликованные работы Г. Федотова общим объемом в 583 страницы, т.е. в среднем 145,75 страницы в год или 12,14 страницы в месяц. Соответственно, в 1936 г. им было опубликовано 27,65% всех работ и 14,8% страниц за этот период; в 1937 г. – соответственно почти 32% и почти 19%; в 1938 г. – почти 16% и 25,4%; в 1939 г. – 24,4% и 8,8%. Примечательно, что динамика соотношения количества работ и количества страниц на каждый указанный год оказываются обратно пропорциональными друг другу. Первый показатель растет в 1936-1937 гг. и резко сокращается в 1938 г. и вновь несколько поднимается в 1939 г. А второй показатель оказывается заметно меньшим в 1936-1937 гг. по сравнению с 1938 г. Рост же количества публикаций в 1939 г., по сравнению с предшествующим 1938, сопровождается резким сокращением количества страниц. Удивительного в такой противоречивой динамике, в общем-то, ничего нет. Действительно, это нетрудно заметить по количеству страниц каждой публикации в отдельности в каждом из указанных годов. В 1936-1937 и в 1939 гг. преобладают небольшие статьи и заметки в 1-3, редко в 4 страницы. Страничный же объем публикаций 1938 г. значительно больше, чем в предшествующие 1936–1937 и в последующий 1939 г. Чем это объясняется? Тематически публикации Г. Федотова и количество страниц (по тематике) в этот период распределялись следующим образом. Из 94 опубликованных работ Г. Федотова в период с 1936 по 1939 гг., общим объемом в 583 страницы, религиозно-церковным вопросам были посвящены 18 (19,1%), объемом в 139 страниц (23,8%), т.е. на каждую работу в среднем приходилось около 8 страниц. 4 работы (4,2%) объемом в 150 страниц (25,7%) касались различных аспектов русской культуры, т.е. в среднем 37–38 страниц. Остальные 72 работы (76,6%) объемом в 294 страницы (50,4%), т.е. в среднем по 4 страницы, анализировали социально-политическое и социокультурное положение в СССР. Таким образом, подавляющее большинство публикаций этого периода составляли небольшие историко-политические работы по современному положению СССР. Сравнительно же крупные работы, касались относительно «спокойных», более «академичных» по содержанию вопросов истории русской культуры. Итак, свыше 70% всего объема опубликованных работ Г. Федотов в эти годы посвятил социально-политической и социокультурной проблематике СССР. Однако по отдельным годам эти соотношения заметно меняются. Это представляет нам возможность проследить, хотя бы в общих чертах, динамику интересов Г. Федотова, обусловленную политической и культурной конъюнктурой и в СССР, и в Европе.

Из 26 работ, опубликованных в 1936 г., лишь 6 (23%) объемом в 40 страниц (31%), т.е. в среднем примерно по 7 страниц, были посвящены религиозно-церковной проблематике.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сопоставляя данные об активной динамике творчества Г. Федотова в течение всего времени пребывания в эмиграции во Франции, мы приходим к выводу, что четырехлетие с 1936 по 1939 гг. оказалось для него самым напряженным. Именно в этот период он наиболее активно трудился и публиковался. Личность в истории, ее воздействие на историческую эпоху является важным аспектом научных исследований. Федотов принадлежит к числу значимых деятелей российской истории, которые своей деятельностью оказывали влияние на развитие страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Акиншин А.Н. Семья Федотовых в Воронеже. Русская мысль. 1997. Номер 4173. С. 13.
- Библиография трудов Г.П. Федотова, 1886-1951. Париж, 1956. 48 с.
- Бойков В. Судьба и грехи России (философско-историческая публицистика Г.П. Федотова). Судьба и грехи России. СПб.: 1991. С. 3-38.
- Волкогонова О.Д. Образ России в философии русского Зарубежья. М.: Росспэн, 1998. 324 с.
- Галахтин М.Г. Философия истории Г.П. Федотова: автореф... дис. канд. филос. наук. М., 1993. 21 с.
- Гельман В.Я. Концепция переходного периода и политическая трансформация в России (1989-1996). Общественные науки и современность. 1998. Номер 4. С. 64-76.
- Довгий Г.П. Историческая концепция России в творчестве Г.П. Федотова: автореф... дис. канд. филос. наук. М., 1997. 23 с.
- Пискунов В. Россия вне России. Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. М.: Искусство, 1994. Т. 1. С. 7-52.
- Федотов Г.П. Зачем мы здесь? Современные записки. Париж, 1939. Номер 58. С. 433-444.
- Федотов Г.П. Защита России. Сборник статей. (1933 - 1940) Париж: YMCA-PRESS, 1988. 315 с.
- Федотов Г.П. И есть и будет. Сборник статей (1940 - 1942) Париж: YMCA-PRESS, 1988. 296 с.
- Федотов Г.П. Изучение России. Вестник РСХД. Париж, 1929. Номер 2. С. 29-32.

MILESTONES IN THE LIFE AND CREATIVE ACTIVITY OF HISTORIAN G.P. FEDOTOVA

**Volkova, Ekaterina Aleksandrovna¹, Frolova, Elena Vladimirovna²,
Shevchenko, Vera Nikolaevna³**

¹Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-years of October Street, Voronezh, Russia, E-mail: volkne@bk.ru

²Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-years of October Street, Voronezh, Russia, E-mail: frolov-elen@yandex.ru

³Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-years of October Street, Voronezh, Russia, E-mail: vera_pryadko@mail.ru

Abstract

In the article, in accordance with the growing need of society to study constructive ways of transforming the Russian state, the historical and theoretical views of the Russian thinker G.P. Fedotov are considered. It is emphasized that he closely followed the events that took place in the homeland, deeply and accurately assessing them. The article emphasizes that given the complex problems of the transition period in modern Russia, the development of a model of political structure is one of the necessary conditions for the country's exit from the civilizational crisis. Touching upon the issues of post-Soviet system transformation, the thinker analyzed the land issue in Russia, formulated economic and national problems of the post-Soviet space. The relevance of objective study of G.P. Fedotov's concept, within the framework of which he created the image of Russia, is emphasized.

Keywords: G.P. Fedotov, historian, Russia, creative activity, research.

REFERENCE LIST

- Akin'shin A.N. Sem'ya Fedotovyyh v Voronezhe. Russkaya mysl'. 1997. Nomer 4173. S. 13.
- Bibliografiya trudov G.P. Fedotova, 1886-1951. Parizh, 1956. 48 s.
- Bojkov V. Sud'ba i grekhi Rossii (filosofsko-istoricheskaya publicistika G.P. Fedotova). Sud'ba i grekhi Rossii. SPb.: 1991. S. 3-38.
- Volkogonova O.D. Obraz Rossii v filosofii russkogo Zarubezh'ya. M.: Rosspen, 1998. 324 s.
- Galahtin M.G. Filosofiya istorii G.P. Fedotova: avtoref... dis. kand. filos. nauk. M., 1993. 21 s.
- Gel'man V.YA. Konceptsiya perekhodnogo perioda i politicheskaya transformaciya v Rossii (1989-1996). Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 1998. Nomer 4. S. 64-76.
- Dovgij G.P. Istoriosofskaya koncepciya Rossii v tvorchestve G.P. Fedotova: avtoref... dis. kand. filos. nauk. M., 1997. 23 s.

Piskunov V. Rossiya vne Rossii. Russkaya ideya. V krugu pisatelej i myslitelej russkogo zarubezh'ya. M.: Iskusstvo, 1994. T. 1. S. 7-52.

Fedotov G.P. Zachem my zdes'? Sovremennye zapiski. Parizh, 1939. Nomer 58. S. 433-444.

Fedotov G.P. Zashchita Rossii. Sbornik statej. (1933 - 1940) Parizh: YMCA-PRESS, 1988. 315 s.

Fedotov G.P. I est' i budet. Sbornik statej (1940 - 1942) Parizh: YMCA-PRESS, 1988. 296 s.

Fedotov G.P. Izuchenie Rossii. Vestnik RSKHD. Parizh, 1929. Nomer 2. S. 29-32.